

FE'L SO'Z TURKUMI VA UNING LEKSIK – MA'NOVIY XUSUSIYATLARI

Xalilova Sitora Zarifovna

orcid: 0009-0005-9322-1260

e-mail: Sita.khalilova30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14884025>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi fe'llarning grammatik jihatlari tahlil qilinib, ularning o'ziga xosliklari yoritilgan.

Kalit so'zlar: fe'l, zamon, qo'shimcha, sifatdosh, grammatik xususiyatlar.

Kirish

Fe'l grammatik mohiyatini muhokama qilganimizda, uni asosiy so'z turkumlaridan biri sifatida ajratib ko'rsatish mumkin. Fe'l o'zining ma'nosi, grammatik shakllari va sintaktik vazifalari bilan boshqa so'z turkumlaridan ajralib turadi. Fe'l ish-harakat, mavjudlik, holat va munosabatni zamon jihatidan aniqlab, jarayon sifatida voqelik bilan bog'laydi. Bu xususiyati tufayli u o'zidan hosil qilingan otlardan farq qiladi. Fe'l mustaqil so'z turkumi sifatida quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga ega:

- Harakat, holat yoki jarayonni ifodalovchi leksik-grammatik ma'noga egaligi.
- O'ziga xos o'zak yasovchi suffikslar (-ize, -en, -ify) va prefikslar (re-, over-, out-, miss-, un-) hamda leksik-grammatik so'z morfemalarining mavjudligi.
- Fe'lning boshqa so'z turkumlariga nisbatan so'z yasash va shakl o'zgartirish borasida ancha rivojlanganligi, bu uning bir qancha grammatik kategoriyalarga egaligi bilan bog'liq.
- Fe'lning o'ziga xos tarzda boshqa so'zlar bilan bog'lana olishi.
- Gap tarkibida turli sintaktik vazifalarni bajarishi.

Fe'l harakat, holat yoki jarayonni ifodalovchi leksik-grammatik ma'noga ega bo'lib, u o'ziga xos o'zak yasovchi suffikslar (-ize, -en, -ify) va prefikslar (re-, over-, out-, miss-, un-) hamda leksik-grammatik morfemalar bilan ajralib turadi. Fe'l boshqa so'z turkumlariga qaraganda so'z yasash va shakl o'zgartirish borasida ancha rivojlangan bo'lib, bu uning bir nechta grammatik kategoriyalarga egaligi bilan bog'liq. Shuningdek, fe'l boshqa so'zlar bilan o'ziga xos tarzda bog'lana oladi va gapda turli xil sintaktik vazifalarni bajaradi.

Fe'llar turli jarayon va hodisalarni ifodalashi mumkin: masalan, **to blossom** (gullamoq) kabi fe'llar biologik jarayonlarni, **to grow** (ulg'aymoq) kabi fe'llar esa rivojlanish yoki o'sishni ifodalaydi. Ushbu jarayon va hodisalarning barchasi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lish bilan birga, ularni birlashtiruvchi umumiy jihat ham mavjud — ya'ni, ular zamon bilan bog'liq holda sodir bo'ladigan hodisalar sanaladi.

Metodologiya

Fe'l mustaqil so'z turkumi bo'lib, u harakat, holat yoki jarayonni, shuningdek, ma'lum bir belgining paydo bo'lishi va o'zgarishini ifodalaydi. Fe'lga xos bunday ma'nolar uning boshqa so'z turkumlaridan farqlanishini ta'minlaydigan umumiy harakat ma'nosiga asoslanadi. Yu.S. Maslovning ta'kidlashicha, fe'l — bu vaqt davomida sodir bo'ladigan belgi va harakatning grammatik ahamiyatini ifodalovchi so'z turkumidir. Harakatning grammatik ahamiyatini keng ma'noda tushunish mumkin: u nafaqat harakat va faoliyatni, balki holatni va ma'lum bir shaxs yoki predmetning mavjudligini ham ko'rsatadi. Masalan:

A chair is a piece of furniture (Stul mebel turkumiga kiradi).

He wrote a letter (U xat yozdi).

He will soon recover (U tez orada sog'ayadi).

Fe'lning asosiy xususiyati shundaki, u vaqt davomida sodir bo'ladigan harakatning xos jihatlari o'zida aks ettiradi. Bu xususiyatlar fe'lning shaxsli shakllarida (Finite forms) namoyon bo'ladi va shu sababli fe'lning shaxsli shakllari gapda faqat kesim sifatida ishlatiladi. Fe'lning so'z o'zgartirish tizimi boshqa so'z turkumlariga qaraganda ancha rivojlangan va xilma-xildir. U nafaqat flektiv tillarga xos sintetik usulga ega, balki o'zakka formantlar qo'shish orqali yoki analitik usullar bilan ham shakllanadi. Shuni qayd etish kerakki, fe'l — analitik shakllarga ega bo'lgan yagona so'z turkumi hisoblanadi. Fe'llarning so'z o'zgartiruvchi tizimini tahlil qilsak, affiksatsiya usuli orqali yasaladigan suffiksli fe'llarning nisbatan kam ekanini ko'ramiz. Shu bilan

birga, konversiya yo'li orqali yasaladigan qo'shma fe'llar esa ancha keng tarqalgan. Ingliz tilida fe'llar tashqi tuzilishiga ko'ra grammatik kategoriyalari va sintaktik vazifalariga qarab shaxsli va shaxssiz shakllarga bo'linadi. Ingliz va o'zbek tillarida fe'llar morfologik, leksik-semantik hamda leksik-grammatik xususiyatlariga ko'ra boshqa so'z turkumlaridan ajralib turadi. O'zbek tilida fe'llar leksik-grammatik xususiyatlariga qarab mustaqil fe'llar va yordamchi fe'llarga bo'linadi. Mustaqil fe'llar harakatni bildiradi, o'ziga xos mustaqil ma'noga ega bo'lib, gapning biror bo'lagi sifatida ishlatilishi mumkin. Masalan: **Topshirilgan vazifa muddatidan ilgari bajarildi.** O'zbek va ingliz tillarida mustaqil fe'llarning ot, sifat va ravishga xos bo'lgan shakllari mavjud. Bular harakat nomi, sifatdosh va ravishdosh shakllari bo'lib, ular o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan: **Ishlash foydali** (Working is useful). Yordamchi fe'llar esa harakatni bildirmaydi va mustaqil ma'noni ifodalaymaydi. Ular turli grammatik ma'nolarni ifodalash yoki boshqa maxsus vazifalarni bajarish uchun ishlatiladi. Yordamchi fe'llar o'z xususiyatlariga qarab quyidagilarga bo'linadi:

- So'z yasash uchun xizmat qiluvchi va bog'lovchi fe'l vazifasini bajaruvchi yordamchi fe'llar.
- Fe'llarga qo'shib turli qo'shma ma'nolarni ifodalovchi yordamchi fe'llar.

Ingliz tilida mavjud bo'lgan fe'llar ma'lum bir morfologik xususiyatlariga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Bu xususiyatlar o'tgan zamon shakllarining va sifatdosh II ning yasalish usullari bilan bog'liq. Birinchi guruhga to'g'ri fe'llar, ikkinchi guruhga esa noto'g'ri fe'llar kiradi. I.P. Ivanov, V.V. Burlakova va G.G. Pochepsovlar o'zlarining kitoblarida bu ikki guruhni "standart" va "standart bo'lmagan fe'llar" deb ataydilar. Birinchi guruh fe'llari, ya'ni to'g'ri fe'llar ingliz tilida ko'pchilikni tashkil etadi. Ular dental suffiksning qo'shilishi bilan yasaladi. Ularning uch xil fonetik ko'rinishi mavjud:

• Birinchi holatda so'z oxiridagi jarangli undosh yoki unli so'ng /d/ tovushi qo'shiladi: saved (/seivd/), achieved (/ə'tʃi:vd/);

• Ikkinchi holatda jarangsiz undoshdan so'ng /t/ tovushi qo'shiladi: looked (/lukt/);

• Uchinchisida esa tish undoshlaridan so'ng /id/ tovushi qo'shiladi: loaded (/loudid/).

Ikkinchi guruhni noto'g'ri fe'llar tashkil etadi. Noto'g'ri fe'llar asosan kuchli fe'llardan iborat bo'lib, ular qadimgi ingliz tiliga xosdir. Hozirgi ingliz tilida bunday fe'llar unchalik ko'p ishlatilmasa-da, ular o'z shakllarini saqlab qolgan fe'llar hisoblanadi. Ingliz tilida fe'llarning yuqorida sanab o'tilgan ikki turidan tashqari yana bir turi mavjud bo'lib, ular aralash fe'llar deb ataladi. Aralash fe'llar ingliz tilidagi qolgan ikki guruhga nisbatan juda ozchilikni tashkil etadi. Ular to'g'ri fe'llardek yoki noto'g'ri fe'llardek yasalishi mumkin. Bunday fe'llarga show, mow, sow, ripe va boshqalar kiradi. Ularning ayrimlari sifatdosh shaklida ikki xil ko'rinishni o'zlarida aks ettirishi mumkin, masalan: ripe – riped – ripened, ripen. Fe'l asosan shaxs faoliyatini ko'rsatadigan so'z turkumidir. Bu ta'rif ingliz va o'zbek tillariga xos bo'lib, quyidagi misollarda ko'rinadi:

- Lanny Swarts and Young Mako are coming here tonight. They set down, very shaky, and looked at each other.

O'zbek tilida ham quyidagi misolni keltirish mumkin:

- O'rta maktabni a'lo baholar bilan bitirdi.

Bu misollarda ajratib ko'rsatilgan so'zlar fe'l turkumiga mansub bo'lib, ular gapdagi sub'yektning faoliyatini ifodalamoqda.

Ingliz tilida fe'lning quyidagi grammatik kategoriyalari mavjud: Perfekt (korrelyatsiya) kategoriyasi (The category of perfekt (correlation Order)), nisbat kategoriyasi (The category of voice), shaxs kategoriyasi (The category of person), son kategoriyasi (The category of number), zamon kategoriyasi (The category of tense), aspekt (tus, tarz) kategoriyasi (The category of aspekt), mayl kategoriyasi (The category of mood). Hozirgi o'zbek tilida fe'lga xos grammatik kategoriyalar quyidagilarni tashkil etadi: Daraja, bo'lishli - bo'lishsizlik, mayl, zamon, shaxs – son. Fe'llarning grammatik kategoriyalari fe'l turkumiga kiruvchi so'zlarning sintetik yoki analitik formalarini o'zaro qarama – qarshi qo'yish vositasida ifodalanadi. Hozirgi o'zbek tilida fe'lga xos grammatik kategoriyalar quyidagilardan iborat: daraja, bo'lishli-bo'lishsizlik, mayl, zamon, shaxs-son. Fe'llarning grammatik kategoriyalari, fe'l turkumiga kiruvchi so'zlarning sintetik yoki analitik shakllari yordamida ifodalanadi va bu shakllar o'zaro qarama-qarshi qo'yish orqali aniqlanadi.

Nisbat kategoriyasi haqida gapirar ekanmiz, uning ma'nosi shundan iboratki, fe'lga xos nisbat kategoriyasi sintaktik konstruksiya yordamida ifoda etilgan vaziyatdagi ishtirokchilar o'rtasidagi munosabatlarning xarakterini va yo'nalishini ko'rsatadi. Nisbat kategoriyasining mavjudligi fe'lning aniq nisbat shakllarini majhul nisbat shakllariga qarama-qarshi qo'yish yo'li bilan aniqlanadi. Bunday qarama-qarshi qo'yishda majhul daraja oppozitsiyaning kuchli a'zosi sifatida ifodalanadi. Majhul daraja sintaktik qurilma egasi tomonidan ish-harakatni o'ziga qabul qilishni ifodalaydi. Bu holatda egasi majhul yoki passiv egaga aylanishi mumkin, va u ish-harakatning ob'yekti vazifasini bajaradi. Aniq nisbat shakli esa, mazkur qarama-qarshilikda kuchsiz a'zo sifatida, ma'noning umumlashtirilgan holda, nomajhullik tarzida ifodalanadi. Nomajhullik o'zbek tilida kauzativ nisbat, o'zlik nisbat va birgalik nisbatlari orqali ko'rinishi mumkin. Ingliz tilida esa fe'llarning majhul nisbat shaklida ishlatilishi ancha keng tarqalgan. Jumladan, ingliz tilida o'zbek tilidagi kabi faqat o'timli fe'llar emas, balki o'timsiz fe'llar ham majhul nisbat shaklida ishlatiladi. Masalan:

Tom has just been rung up by the police. (Tomga hozirgina polisiyadan qo'ng'iroq qilishdi). Birinchi jumlada ingliz tilidagi majhul nisbat shakli o'zbek tilida birgalik nisbat shaklida berilmoqda.

The diplomat was refused transit facilities through London. (Diplomatga London orqali o'tishga ruxsat berilmadi). Ikkinchi jumlada esa ingliz tilidagi majhul daraja shakli o'zbek tilida ham saqlanmoqda. Quyidagi misolga e'tibor bering:

She was undisturbed by the frown of his face. (Yigitning yuzidagi g'azab ifodasi qizni bezovta qilmadi). Bu gapda majhul nisbat ifodasi o'zlik nisbat shakli orqali aks etmoqda. Shuningdek, ingliz tilidagi majhul nisbat shakli o'zbek tiliga tarjima qilinganda birgalik nisbati yoki aniqlik nisbati yordamida ham ifodalanishi mumkin. Yuqorida biz to'ldiruvchi bilan ishlatiladigan ayrim fe'llarning majhul darajada ishlatilishini ko'rdik. Ammo, shu turdagi barcha fe'llar ham passiv shaklda ishlatilavermaydi. Masalan, holatni bildiruvchi fe'llar – to have, to belong, to cost, to resemble, to fail, to misgive kabi fe'llar majhul darajada ishlatilmaydi.

Xulosa

Fe'l harakatni ifodalovchi so'z turkumi hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, ingliz va o'zbek tillarida fe'llarning morfologik, leksik-semantik, leksik-grammatik va sintaktik xususiyatlari ularni boshqa so'z turkumlaridan ajratib turishini ko'rdik. Fe'llar gapda ma'lum bir sub'yektning harakatini ifodalaydi. Fe'l murakkab kategoriyalarga ega bo'lgan so'z turkumi sifatida, grammatik kategoriyalarini ifodalashda so'zlarning sintetik yoki analitik shakllarini o'zaro qarama-qarshi qo'yish vositasidan foydalanadi.

References:

1. Bo'ronov J., Hoshimov O'., Ismatullayev X. Ingliz tili grammatikasi.-T.,1974.
2. Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. – T., 1992.
3. M.G'aprov, R.Qosimova "Ingliz tili grammatikasi", Toshkent, "Turon Iqbol". 2010
4. Rayevska N. Modern English Grammar. – Kiev: Kiev State University Publishing House, part I, 1967.